

№5/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 5 2025 dekabr

Jurnal 2023-yildan
chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan

Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

5/5

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

A.G.G'aniyev- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K.Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc), professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.T.Parpiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), dotsent

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

M.I.Israil- filologiya fanlari doktori, professor

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

Q.Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S.Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J.Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B.Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

U.Sh. Uktamov - geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

M.G'.Ergasheva - tarix fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori (PhD)

Muharrirlar:

O.Karimov,

U.Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Turaboyeva M.R. Sun'iy intellekt– talabalar o'quv muvaffaqiyatini rivojlantirish vositasi sifatida	5
Xamroyeva F.A. Ilmiy-tadqiqot faoliyati malakali pedagog kadrlarni tayyorlashning asosiy omili	8
Yakhshiboeva G.O. Parameditsina yo'nalishi talabalarini tibbiy maqsadlarda ingliz tiliga o'qitishning pedagogik asoslari	12
Valixanova N.A., Abdug'aniyeva M.N. Fasilitatsion yondashuv asosida o'quvchilarning nutqiy kometensiyasini rivojlantirish	18
Maxmudova D. Talabalarda o'z-o'zini mustaqil rivojlantirish motivatsiyasini shakllantirish jarayonining modeli	22
Sobirova D.A. O'zbek bolalar she'riyatida morfologik vositalarning emotsional-ekspressiv imkoniyatlari va ularning metodik talqini	26
Qodirova N.A. Ingliz tili o'qituvchilarining wiki-platformalar bo'yicha metodik tayyorgarligi	32
Yulbarsova X.A. Bo'lajak sotsiologlarda ijtimoiy kompetentlikni rivojlantirishda mustaqil ta'limning pedagogik xususiyatlari	36
Kuranova I.X. Bolalar jamoasida do'stona munosabatlarni shakllantirish (Aristotel asarlari misolida)	43
Mamirova M.A. Pedagogik intuitsiyaning mohiyati va nazariy asoslari	48
Mutallibjonov M. O'quvchilarning kasbiy ma'naviy dunyoqarashini shakllantirishning pedagogik xususiyatlari	55
Ergashev M.I. Musiqa ta'limida o'quvchilarning kreativ va ijtimoiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi	59
Raximova M.X. Bo'lajak o'qituvchining kommunikativ qobiliyatini rivojlantirish	64
Yunusova D.A. Talabalarni darsdan tashqari faoliyatga tayyorlashda xorijiy davlatlar tajribasi	68
Курбанова М.Т. К вопросу об организации самостоятельной учебной деятельности школьников по русскому языку	71
Дулатов Р.Р. Метод круговой прыжковой тренировки юных баскетболистов на этапе углублённой специализации	74
Mamadaliyev Q.M. Turli ta'lim yo'nalishlarida tahsil olayotgan talabalarda salomatlik va kasbiy-amaliy jismoniy tayyorgarlikning ahamiyati	78
Komilova D.A. Bolalarning ontologiyistik qobiliyatlari ustida ishlash metodikasi	82
Dushabayeva G.M. O'rta ta'lim maktablarda tasviriy san'at o'qitishning zamonaviy usullari va texnologiyalari	87
Mamajonov U.M. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni ma'naviy estetik tarbiyalashda musiqaning o'rni	91
Temirov M.A. Talabalarning badiiy did va estetik tafakkurining mohiyati va tuzilishi	96
Axmadaliyeva D.X. Boshlang'ich ta'limda intellektual rivojlanishning nazariy modellari va ularni amaliyotga tatbiq qilish imkoniyatlari	102
Ruziyev N.M. Amaliy san'at tarixi mashg'ulotlari jarayonida amaliy san'atning tarixiy tahlili	106
Jabborov A.J. Rangtasvir miniatyura san'atini rivojlantirish va targ'ib etish	110
Odiljonova K.A. Talabalarda lisoniy tafakkurni shakllantirishga psixologiyistik yondashuvning ekzistensial mazmuni	113
Мамаджонова О.А. Цели и задачи работы с текстом в начальном образовании	119
Дулатов Р.Р. Прыжковая подготовка баскетболистов 15-16 лет в предсоревновательной подготовке	123

6. Абдурауф Фитрат. Раҳбари нажот/Танланган асарлар. – 5-жилдлик. 5-жилд. Илмий рисолалар. – Тошкент: Маънавият, 2010. – 62-208 бетлар.
7. Бочарникова М. А. // Молодой ученый. 2009. – № 8. – С. 130-132.
8. Кидрон А.А. Коммуникативная способность и их совершенствование: Дисс. канд. псих. наука – М., 1981. – 160 с.

UO'K: 685.841

О'RTA TA'LIM MAKTABLARDA TASVIRIY SAN'AT O'QITISHNING ZAMONAVIY USULLARI VA TEXNOLOGIYALARI

<https://zenodo.org/records/17841612>

Dushabayeva Gulasal Mutalibovna
Andijon davlat pedagogika isnituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada umumta'lim maktablarida tasviriy san'atni o'qitishda zamonaviy pedagogik usullar va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan (AKT) foydalanishning afzalliklari tahlil qilingan. Xususan, darslarda interfaol usullar, multimedia vositalari, raqamli platformalar va dasturiy ta'minotlardan foydalanish, ularning o'quvchilarda ijodiy fikrlash va mustaqil ishlash qobiliyatini rivojlantirishga ta'siri ko'rib chiqiladi. Maqolada milliy va xalqaro tajriba, pedagogik nazariyalar va zamonaviy ta'lim texnologiyalari asosida nazariy va amaliy tavsiyalar berilgan.*

Kalit so'zlar: *tasviriy san'at, zamonaviy ta'lim texnologiyalari, pedagogik innovatsiyalar, axborot-kommunikatsiya vositalari, ijodiy fikrlash, vizual savodxonlik, interfaol usullar, STEAM yondashuvi.*

Аннотация. *В данной научной статье анализируются преимущества использования современных педагогических методов и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в преподавании изобразительного искусства в средних школах. В частности, будет рассмотрено использование интерактивных методов, мультимедийных средств, цифровых платформ и программного обеспечения на уроках и их влияние на развитие творческого мышления и навыков самостоятельной работы учащихся. В статье даны теоретические и практические рекомендации, основанные на отечественном и зарубежном опыте, педагогических теориях и современных образовательных технологиях.*

Ключевые слова: *изобразительное искусство, современные образовательные технологии, педагогические инновации, информационно-коммуникационные средства, творческое мышление, визуальная грамотность, интерактивные методы, подход STEAM.*

Abstract. *This research article analyzes the benefits of using modern pedagogical methods and information and communication technologies (ICT) in teaching fine arts in secondary schools. In particular, the use of interactive methods, multimedia tools, digital platforms and software in lessons and their impact on the development of students' creative thinking and independent work skills will be considered. The article provides theoretical and practical recommendations based on domestic and foreign experience, pedagogical theories and modern educational technologies.*

Keywords: *fine arts, modern educational technologies, pedagogical innovations, information and communication tools, creative thinking, visual literacy, interactive methods, STEAM approach.*

Bugungi kunda Yangi O'zbekiston ta'lim tizimida innovatsion rivojlanish, fanlararo integratsiya, raqamli texnologiyalarni keng joriy etishga katta e'tibor qaratilmoqda. Umumta'lim maktablarida tasviriy san'at orqali o'quvchilarning estetik madaniyati, tasavvuri, tafakkuri, dunyoqarashi shakllanadi. Shu bilan birga, san'atni o'qitishning an'anaviy usullari talabning zamonaviy talablariga javob bermasligi ham mumkin. Shu bois yangi pedagogik texnologiyalar – raqamli platformalar (masalan, Padlet, Canva, Google Arts & Culture), grafik muharrirlar (Adobe Illustrator, Sketchbook), virtual muzeylar, 3D modellashtirish va interaktiv taqdimotlardan foydalanish orqali ushbu yo'nalishdagi darslar samaradorligini oshirish zarur. Bundan tashqari, global STEAM (fan, texnologiya, muhandislik, san'at, matematika) ta'lim konsepsiyasi tasviriy san'atni boshqa fanlar bilan birgalikda o'qitish uchun asos yaratadi.

Akademik fanlar bo'yicha xalqaro ko'p tarmoqli tadqiqot (IMRAS) jild nafaqat rasm chizish, balki yosh avlodni yangicha fikrlaydigan, ijodiy va texnologik yechimlarga moyil shaxs sifatida tarbiyalash. Keyingi yillarda umumta'lim maktablarida tasviriy san'atni o'qitish muammosi ilmiy-amaliy jihatdan keng o'rganilayotganini ham alohida ta'kidlash joiz. Xususan, tasviriy san'atni bolalar psixologiyasi, estetik tarbiyasi, ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish bilan bog'liq holda o'rganishga qaratilgan ilmiy ishlar ko'paymoqda. Shu bilan birga, ushbu tadqiqotlarning aksariyatida tasviriy san'at darslarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini integratsiyalash masalalari yetarli darajada yoritilmagan yoki alohida o'rganilmagan. Bu esa ushbu mavzu bo'yicha ilmiy izlanishlarni davom ettirish va zamonaviy yondashuvlarni amaliyotga tatbiq etishga katta ehtiyoj borligini ko'rsatadi [1].

Bu borada quyidagi vazifalarni bajarish zarur:

- tasviriy san'atning ta'lim tizimidagi ahamiyatini yoritib berish;
- zamonaviy ta'lim texnologiyalari va innovatsion metodlarining nazariy asoslarini tahlil qilish;
- o'quv jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining o'rni va samaradorligini ko'rsatish;
- zamonaviy yondashuvlarning o'quvchilar ijodiyoti va mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga ta'sirini tahlil qilish;
- mazkur yo'nalish bo'yicha o'qituvchilar uchun uslubiy tavsiyalar ishlab chiqish.

Umumta'lim maktablarida tasviriy san'at fanini samarali o'qitish, o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, xayoliy tafakkurini rivojlantirish, estetik tafakkurini boyitishda zamonaviy pedagogik usul va texnologiyalar muhim ahamiyat kasb etmoqda.

An'anaviy darslar ko'proq nazariy tushunchalar va amaliy mashg'ulotlarga tayangan bo'lsa, zamonaviy yondashuvlar o'quvchilarni interfaol, multimedia va texnologik jarayonlarga jalb etish orqali ularning fanga qiziqishini oshiradi. Umumta'lim maktablarida tasviriy san'atni o'qitishda qo'llaniladigan zamonaviy ta'lim texnologiyalari turlarini ko'rib chiqamiz:

Birinchisi — interaktiv usullar; interfaol darslar o'qituvchi va talaba o'rtasidagi faol muloqotga asoslangan o'qitish shakli bo'lib, "aqliy hujum", "klaster", "aql xaritasi", "tahlil va tasavvur qilish" kabi usullarni o'z ichiga oladi. Masalan, Akademik fanlar bo'yicha xalqaro ko'p tarmoqli tadqiqotlar (IMRAS) 8-jild, tasviriy san'atni o'rgatishda o'quvchilarga ijodiy fikrlashni rag'batlantirish uchun savollar berish, rasm chizishni davom ettirish yoki ularni o'z tasavvurlari asosida chizish samarali bo'lishi mumkin;

Ikkinchisi - axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT); vositalari taqdimotlar, animatsiyalar, virtual muzey ekskursiyalari, video darsliklar va onlayn grafik dasturlardan (masalan, Canva, SketchBook, Tux Paint) san'atni o'qitishda foydalanish imkonini beradi. Bu yondashuvlar o'quvchilarni qiziqtirib, ularning ijodini yangi formatlarda namoyon etishi uchun sharoit yaratadi.

Uchinchisi - multimedia va vizual texnologiyalar. Rasmlar, slaydlar, 3D modellar va animatsiyalar yordamida mavzularni tushuntirish vizual savodxonlikni oshiradi. Masalan, "Dizayn elementlari" mavzusini o'qitishda 3D modellar yordamida nafaqat nazariy bilimlar, balki haqiqiy tasavvur ham shakllantiriladi.

To'rtinchisi - STEAM yondashuvi; San'atni fan, texnologiya, muhandislik va matematika (STEM) integratsiyasi orqali o'qitish talabalarda fanlararo fikrlashni rivojlantiradi. Masalan, geometrik elementlarni chizish orqali o'quvchilarda dizayn tuyg'usi, fazoviy tafakkur va kompozitsiyani rivojlantiradi [2].

Yuqoridagi texnologiyalarning amaliy ahamiyatini ko'rib chiqamiz:

- Fanga qiziqish kuchayadi; ilgari tasviriy san'atga qiziqmagan ayrim o'quvchilar interfaol ta'lim va AKT orqali darslarga qiziqish bildirishi mumkin;

- Mustaqil qobiliyati shakllanadi; onlayn grafik dasturlar darsdan tashqari ijodiy ish bilan shug'ullanish imkoniyatini beradi; har bir talabaning individual qobiliyatlari ochiladi; zamonaviy uslublar umumiy yondashuvni taklif etmaydi, balki har bir o'quvchining qiziqishi va qobiliyatidan kelib chiqqan holda mehnat qilishga undaydi;

- Ota-onalar bilan hamkorlik kengayadi; uy vazifalari orqali ota-onalar farzandlarining ijodiy ishlarini kuzatish va rag'batlantirish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Amaliy tavsiyalarimiz quyidagicha shakllantirildi: -har bir maktabda tasviriy san'at faniga moslashtirilgan maxsus sinflar tashkil etilishi va ular zamonaviy jihozlar (proyektor, interfaol doska, kompyuter) bilan ta'minlanishi; O'qituvchilar uchun AKT va multimediani o'qitish bo'yicha muntazam seminar va treninglar tashkil etish zarur; tasviriy san'atni tabiatshunoslik, matematika, adabiyot bilan fanlararo integratsiyaga asoslangan holda o'qitish amaliyotini yo'lga qo'yish zarur; International Multidisciplinary Akademik fanlar bo'yicha xalqaro ko'p tarmoqli tadqiqotlar (IMRAS- maxsus elektron darsliklar va onlayn platformalar (masalan, "Tasviriy Sanat.uz") yaratish maqsadga muvofiqdir.

Yuqoridagi tahlillardan kelib chiqib, umumta'lim maktablarida tasviriy san'atni o'qitishda zamonaviy uslub va texnologiyalardan foydalanish o'quv jarayoni samaradorligini oshirishga, o'quvchilarning ijodiy salohiyatini rivojlantirishga, fanga qiziqishini oshirishga xizmat qiladi, degan xulosaga kelish mumkin. Ta'lim jarayoniga interfaol, vizual, raqamli, fanlararo yondashuvlarning joriy etilgani o'quvchilarda mustaqil fikrlash, estetik tuyg'u, innovatsion dunyoqarashni shakllantirishda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda [3].

Hozirda barcha ta'lim, fan sohasiga yuksak e'tibor qaratilishi barobarida tasviriy san'at fanining ta'lim muassalalarida o'qitilishi, o'rganilishida ham ko'plab ishlar olib borilmoqda. Hozirgi kunda talim jarayonida interfaol uslublar (innovatsion pedagogik va axborot texnologiyalari) dan foydalanib, talimning samaradorligini ko'tarishga bo'lgan qiziqish, etibor kundan-kunga kuchayib bormoqda. O'quv tarbiya jarayonida pedagogik texnologiyalarning to'g'ri joriy etilishi o'qituvchining bu jarayonda asosiy tashkilotchi yoki maslahatchi sifatida faoliyat yuritishiga olib keladi. Bu esa o'quvchidan ko'proq mustaqillikni, ijodniva irodaviy sifatlarni talab etadi. Har bir tasviriy san'at fani o'qituvchisining vazifasi mana shu texnologiyani topish, uni amalda qo'llashdan iborat. Buning uchun o'qituvchi o'z bilimi ustida ko'proq ishlashi, kompyuter texnologiyalaridan foydalana olishni bilishi, ta'lim sohasida zamonaviy texnologiyalarning qo'llanilishi, uning imkoniyatlari va chet el jurnallarida chop etilayotgan dolzarb maqolalar bilan tanishib borishi, yangi g'oyalar ustida ishlashi, o'z fikrini bayon qila olish imkoniyatiga ega bo'lishi lozim. Buning uchun o'qituvchichet tilini bilishi, shu tildagi axbortlarni bemalol o'qiy olishi, chet ellik hamkasblari bilan internet orqali muloqot qila olishi zarur.

O'sib kelayotgan yosh avlodni barkamol inson darajasida tarbiyalash borasidagi mavjud muommolarni xalq etish ta'lim va tarbiya samaradorligini zamon talablari asosida ta'minlash, uni dunyo talablari darajasiga olib chihishga erishish murakkab jarayon bo'lib, qadim zamonlardan buyon ushbu faoliyatga jamiyatning yetuk vakillari jalb etiladi. Mazkur holat yosh avlod tarbiyasi, uning tashkil etilishi mazmuni nafaqat shaxs kamoloti, balki jamiyat taraqqiyotini ham belgilashda muhim ahamiyatga ega ekanligini anglatadi. Bu sohani chuqur o'rganish, zamonaviy yangi pedagogik texnologiyalardan foydalangan holda dars o'tish, uni

shakllantirish, takomillashtirishni amalga tatbiq etish jarayonining rivojlanishi yuqori darajada deb bo'lmaydi.

Bu muammoning ijobiy hal qilinishi uchun tasviriy san'at o'qituvchilaridan dars o'tish jarayonida yangi pedagogik texnologiyani qo'llanilishi talab qilinayotgan ekan, dars o'tish jarayonida qanday texnologiyalardan foydalanishimiz mumkin degan savol tug'iladi. Bu haqda biz o'qituvchilar chuqur va jiddiy o'ylab ko'rishimizga to'g'ri keladi. Tasviriy san'at darslari amaliy mashg'ulot jarayoni bo'lib, berilgan mavzuni to'laqonli tasvirlash uchun qisqa vaqt (xaftasiga 1 o'quv soatiya'ni 45 daqiqa) sarflanadi. Agar biz tasviriy san'at darslarda boshqa asosiy vaqtinazariy bilimlarga ajratilgan fanlarda bo'lgani kabi o'yin texnologiyasini qo'llasak, bunda juda ko'p vaqtimizni bu mashg'ulotga sarflab amaliy ishni bajarishga vaqtimiz yetmaydi. Shuning uchun hamma texnologiyalar ham tasviriy san'at darslariga to'g'ri kelavermaydi.

Tasviriy san'at darslarida shunday texnologiyani qo'llashimiz kerakki, bu texnologiya darsga xalaqit bermasin, balki uning samaradorligini oshirib, o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishlarini kuchaytirib, bilim olish jarayonini tezlashtirishga ko'mak bersin. Avvaldan dars jarayonida mavzuga oid ko'rgazmali qurollar, reproduksiyalar va doskaga chizib ko'rsatish orqali o'quvchilarga uning ishlash texnikasi, undagi ranglar uyg'unligi va h.k. to'g'risida ma'lumotlar berib borilar edi. Hozirda faqatgina bu usullardan foydalanish juda kamlik qiladi.

Bizning fikrimizcha, hozirgi zamonaviy texnologiyalar imkoniyatidan foydalanib tasviriy san'at darslarida taniqli rassomlarning ijod qilish jarayoni (mahorat darslari) yozib olingan videotasmalarni namoyish etib dars olib borishni o'quv jarayoni tarkibiga kiritsak yaxshi natijalarga ega bo'lishimiz mumkin [4]. Buning uchun, albatta, kompyuterdan foydalanishimizga to'g'ri keladi. Hozirda auditoriyalarda bunga yetarli imkoniyat bor.

Kompyuter mashg'ulot o'tiladigan auditoriyaga olib kiriladi, bu unchalik muammo tug'dirmaydi. Bunda o'qituvchi mashg'ulotga oldinroq kelib kerakli asbob - anjomlarni tayyorlab qo'yishiga to'g'ri keladi. Bundan tashqari hozirda juda ko'p o'qituvchilar shaxsiy kompyuter noutbuklariga ham ega bo'lib, bu usulni qo'llash uchun juda qulaylik tug'diradi. Ko'rsatilayotgan videotasmalardagi mahorat darslarida natyurmort ishlash jarayonining bajarilish bosqichiga qarab (joylashtirish, qurish, shakl, rang tus nisbatlarini topish va h.) aynan shu darsda bajarishlari kerak bo'lgan vazifaga oid qisminigina namoyish etilsa, bu jarayon ko'p vaqtni olmaydi. Keyingi darslarda mavzuga oid vidiotasmalarni yuqoridagi tartibda namoyish etiladi va h.

Bundan tashqari buyuk rassomlar ijodidagi dars jarayoniga tegishli asarlarning reproduksiyalari ham ko'rsatib boriladi. Dars jarayonida o'qituvchi har bir o'quvchi bilan individual ishlab, ularga yutuq va kamchiliklari haqida tushuncha berib boradi. Agar o'qituvchi o'zi chizgan asarlarini ko'rgazmali qurol sifatida ko'rsatishi yoki doskaga berilgan mavzuni amalda bajarib ko'rsatishi, bu o'quvchidagi tasviriy san'atga bo'lgan qiziqishni oshirishda juda katta ta'sir ko'rsatadi.

O'quvchilar tasviriy san'at darslariga qiziqishlari tufayli, ko'rsatilgan mahorat darslaridan ilhomlanib, ranglar bilan qanday ishlash, ularni o'z o'rnida qo'llash, ranglarning o'zaro uyg'unligi, qarama-qarshiligi (kontrastlik) xususiyatlaridan to'g'ri foydalanish kabi tushunchalarga ega bo'ladilar va chizishni yaxshi o'zlashtirgan bolada boshqa fanlarni o'zlashtirishi ham yengil kechadi, chunki rasm chizish orqali bola katta ma'naviy ozuqa oladi, ayniqsa uning mantiqiy fikrlashi rivojlanadi. Bu jarayonda boladagi harakat, ko'rish, sezish kabi miyaning tashqi taasurotlarni qabul qilib oluvchi va tahlil qiluvchi tizimlari (analizatorlar) ham

faol ishlay boshlaydi. Bundan tashqari rasm chizish boladagi diqqatini jamlay olish, vaziyatni tahlil qilish va to'g'ri baholash, o'ylab topish va tasavvur qilish, ko'rish xotirasi, kabi xislatlarini shakllantiradi [5].

Ijod barcha moddiy va ma'naviy ne'matlar o'chog'i - inson hayotining asosi hisoblanadi. Atrofimizni qurshab turgan tabiatdagi buyumlarning turli shakllari, ko'rinishlari va nozik rang tuslanishlarining xilma - xilligini videotasmlar orqali ko'rish bolaning ichki dunyosining boyishi va rivojlanishiga ta'siri kuchli bo'ladi. Bu kabi tasviriy san'at darklarini olib borish orqali o'quvchilarda rasm ishlashga bo'lgan qiziqish va ishtiyoq ortadi. Ulardagi tasviriy san'atga bo'lgan mehr-muhabbati oshadi, natijada ularning ijodiy faoliyatining faollashishiga olib keladi. Videotasvir orqali Vatanimizning buyuk rassomlari ijodini o'rganish bilan birga o'quvchilarda ularga bo'lgan cheksiz hurmat hissi paydo bo'ladi. O'quvchilar orasida chizishni qiyin deb, uni boshlashga cho'chib turuvchilari ham uchraydi. Ammo professionallik darajasida tezkorlik bilan ishlash videotasvirini ko'rganlaridan so'ng, ulardagi o'z-o'zidan qo'rqish va cho'chish hissi yo'qoladi. Videotasvirning namoyish etilishi o'quvchilarga vaqtdan unumli foydalanishni, tezkorlikni, o'zaro fikr almashishni o'rgatadi, qolaversa, o'quvchilarning bir-biridan ajoyib san'at asarlarini yaratishlariga zamin hozirlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Учебный план Министерства народного образования Республики Узбекистан, 2022.
2. Шавдилов С.А. Подготовка будущих учителей к исследовательской деятельности // Педагогическое образование и наука. – 2017. – №. 2. – С. 109-110.
3. Xamidova G.X. Chizmachilik fanini o'qitishda grafik dasturlardan foydalanish va metodikasini takomillashtirish. Inter education & global study. – 2024. – №. 1. – С. 34-44.
4. Shavdirov S. A. Selection Criteria of Training Methods in Design Fine Arts Lessons // Eastern European Scientific Journal. – 2017. – №. 1. – С. 15-21.
5. Shovdirov S. A. Tasviriy san'atni o'qitishda o'quvchilarning sohaga oid o'quv kompetensiyalarini shakllantirish omillari // Inter education & global study. – 2024. – №. 1. – С. 8-14.

UO'K: 37.036:78

МАКТАБГАЧА ТА'ЛИМ YOSHIDAGI BOLALARNI MA'NAVIY ESTETIK TARBIYALASHDA MUSIQANING O'RNI

<https://zenodo.org/records/17051803>

Mamajonov Ulug'bek Maxammattolibovich

Andijon davlat pedagogika instituti

Аннотация. *Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida musiqa tarbiyasining mazmuni, ahamiyati va metodik asoslari yoritilgan. Musiqa tarbiyasi bolaning estetik didini shakllantirish, hissiy dunyosini boyitish hamda ijodiy qobiliyatini rivojlantirishda muhim o'rin tutishi ilmiy asosda tahlil etilgan. Ishda musiqa mashg'ulotlarini tashkil etishning samarali shakl va uslublari, tarbiyachi va musiqa rahbarining o'zaro hamkorligi, shuningdek, zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanishning afzalliklari ko'rsatib o'tilgan. Maqolada bolalarda musiqaga bo'lgan qiziqishni oshirish, ritm va ohangni his etish, qo'shiq aytish, raqs va harakatlarni uyg'unlashtirishga oid metodik tavsiyalar berilgan.*

Калит so'zlar: *maktabgacha ta'lim, musiqa tarbiyasi, metodika, estetik tarbiya, bolalar ijodkorligi, qo'shiq aytish, ritm, ohang, musiqa mashg'uloti, tarbiyachi, musiqa rahbari, qadriyatlar, musiqiy eshituv, ijodiy tafakkur, musiqiy ta'lim metodlari, ta'lim-tarbiya jarayoni, musiqiy madaniyat.*

Аннотация. *В статье рассматриваются содержание, значение и методические основы музыкального образования в дошкольных образовательных организациях. Научно анализируется важная роль музыкального образования в формировании эстетического вкуса ребёнка, обогащении его эмоционального мира и развитии творческих способностей. Показаны эффективные формы и методы организации музыкальных занятий, взаимодействие*

